

HWZ Working Paper Series

Mitarbeiterbindung durch ein
individualisiertes Mobilitätsangebot

2020

Dr. Pamela Bethke
Benjamin Wall

Mitarbeiterbindung durch ein individualisiertes Mobilitätsangebot

Pamela Bethke (Dr.)¹

Benjamin Wall (MSc)²

¹ Dr. Pamela Bethke ist Fachreferentin für HRM, Organisation & Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich und begleitet als HR-Strategieberaterin Führungskräfte und Unternehmen im Wandel. pamela.bethke@fh-hwz.ch

² Benjamin Wall ist Dozent an mehreren Bildungsinstituten in der Schweiz, Berater zu betriebswirtschaftlichen Themen und Autor von fünf Büchern zum Wertmanagement. bwall@bluewin.ch

Abstract

In dieser explorativen Studie wird anhand fünf deutscher Grosskonzerne untersucht, welche Mobilitätsangebote für Reisetätigkeiten bestehen und wie diese, eingebettet in eine HR-Strategie, gezielt zur Mitarbeiterbindung genutzt werden. Drei Reisezwecke werden untersucht: (1) Das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort, (2) Geschäftsreisen, um geschäftliche Aufgaben ausserhalb des Arbeitsortes auszuüben und (3) nicht geschäftsbezogene Reisen in der Freizeit der Mitarbeitenden. Flugreisen werden in dieser Studie nicht berücksichtigt. In Anknüpfung an den demographischen (Werte-)Wandel und die erhöhte Mobilität wird in diesem Arbeitspaper insbesondere der Wunsch der Mitarbeitenden nach individueller Gestaltung von Mobilität in den Mittelpunkt gestellt: Die neuen Lebensweisen führen zu neuen Mobilitätsstilen sowohl während der Arbeits- als auch während der Freizeit und somit zu einem breiteren Bedürfnis an Mobilitätsalternativen – Multimodalität in der Mobilität ist gefragt. Der Arbeitgeber ist hervorragend positioniert, um Multimodalität für sämtliche Reisezwecke der Mitarbeitenden einzuführen: Das Unternehmen bietet eine Vernetzung – eine reale Vernetzung um den Arbeitsort und eine virtuelle Vernetzung mittels Plattform – sowie einen sozialen Kontext, mittelbar aus internen Kommunikationsmassnahmen und unmittelbar aus den Erfolgserlebnissen der Arbeitskollegen, um den Umstieg auf Multimodalität zu fördern.

Mittels Experteninterviews wird aufgezeigt, dass die fünf Konzerne diverse Mobilitätsangebote stellen, welche den Bedürfnissen der Babyboomer (Status), Generation X (Selbständigkeit), Generation Y (Selbstverwirklichung) und Generation Z („Anything goes“) entsprechen. Basierend auf den theoretischen Grundlagen und explorativen Ergebnissen wird ein exemplarischer Vorschlag für ein generationengerechtes Mobilitätsangebot dargelegt. Die gängigen Mobilitätsmodalitäten werden im Vorschlag nach Geschäfts-, Pendel- und Freizeitreisen ausgerichtet und den Bedürfnissen der Generationen zugeordnet. Flankierende Massnahmen wie die Bildung von Communities sowie weiterführende Handlungsempfehlungen für die Umsetzung wie die Haftungsregelung oder die einfache Verrechnung erhöhen die Praxisbezogenheit der Arbeit.

**Schlüssel-
wörter**

Mitarbeiterbindung, Organisational Commitment, Anreize, Mobilität im Unternehmen, Mobilitätsstil, Generationen X Y Z

Reviewed

November 2019

**Verfügbar
online**

Januar 2020

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Forschungsfrage und Ziel.....	3
2	MITARBEITERBINDUNG UND MOBILITÄTSANGEBOT	4
2.1	Elemente der Mitarbeiterbindung	4
2.1.1	Organisationales Commitment.....	4
2.1.2	Generationsbedingte Bedürfnisse und Erwartungen an ein Unternehmen.....	5
2.1.3	Mitarbeiterbindungsstrategien	6
2.2	Mobilität	7
2.2.1	Pragmatisches und situatives Umgehen mit Mobilitätsdiensten	7
2.2.2	Sozialer Kontext von Mobilität	8
2.3	Mobilität und Mitarbeiterbindung	9
3	EMPIRISCHER TEIL	11
3.1	Methodische Vorgehensweise.....	11
3.1.1	Wahl der Methode	11
3.1.2	Durchführung der Interviews	11
3.1.3	Auswertung der Interviews	12
3.1.4	Methodische Kritik	12
3.2	Empirische Ergebnisse.....	12
4	DISKUSSION UND IMPLIKATIONEN	15
4.1	Wirkung der Mobilitätsangebote auf die Mitarbeiterbindung.....	15
4.2	Exemplarische Mobilitätsangebote und Handlungsempfehlungen	17
4.3	Weiterführende Forschung	19
5	ANHANG	21
5.1	Literaturverzeichnis	21
5.2	Mobilitätsmodalitäten im Unternehmensangebot	24
5.3	Zusammenhang von Mobilitätsmodi und Bedürfnissen	26
5.4	Tabellenverzeichnis	28

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Seit McKinsey vor rund zwanzig Jahren den „war for talent“ verkündete, ist die Jagd nach den erfolgskritischen „Talenten“ ein unentwegtes Thema (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin, & Michaels, 1998). Bis zum Jahre 2030 wird gemäss Hochrechnungen der OECD mehr als ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Die bevorstehenden Pensionierungen der „Babyboomergeneration“ droht zu einem Mangel an Arbeitskräften wie auch zu einem Verlust an Erfahrung und Fachwissen zu führen, weshalb heutzutage vermehrt die Bindung der erfolgskritischen Kompetenzen in den Mittelpunkt rückt (Boon, Eckardt, Lepak, & Boselie, 2018; Hays, 2019). Gleichzeitig ist mangelnde Bindung ein Kostenfaktor, nicht nur wegen der Folgekosten, sondern auch weil gering gebundene Mitarbeitende weniger Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein aufzeigen (Gallup, 2015).

In Anbetracht der demographischen Entwicklung und dem Wertewandel, der erhöhten Mobilität und Digitalisierung scheint es notwendig, dass die Instrumente der Mitarbeiterbindung angepasst werden (Vollrath, 2018) – nicht nur weil die klassische „Schornsteinkarriere“ abgelöst wird durch den «Wunsch nach einem beruflichen Werdegang, der auch Raum für persönliche Belange und unterschiedliche Lebensphasen lässt» (Rump, Wilms, & Eilers, 2014, S. 46), sondern auch weil die Bindung gegenüber dem Arbeitgeber sehr gering scheint. So gaben gemäss aktuellstem Gallup Engagement Index 2018 nur 15 % der Befragten eine hohe Bindung gegenüber dem aktuellen Arbeitgeber an (Gallup, 2018). In diesem Sinne scheint es zielführend, die Bindungsmassnahmen im Unternehmen zu hinterfragen.

Eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität lässt sich durch eine Vielzahl an Massnahmen und Anstellungsbedingungen realisieren, die inner- oder ausserhalb des Arbeitsortes zum Tragen kommen (Sass, 2019). So kann zum Beispiel im Bereich Transportwesen eine Verminderung des Reisebedarfs durch Angebote an Videokonferenzen am Arbeitsplatz oder die Möglichkeiten für Arbeiten von zu Hause – sogenanntes Home Office – realisiert werden. Solche Massnahmen werden den Wünschen gewisser Mitarbeitenden nach einem Mobilitätsstil mit generell weniger Reisen entgegenkommen. In Anerkennung der Vielfalt an Möglichkeiten, welche die Mobilitätsbedürfnisse der Mitarbeitenden tangieren und somit die Arbeitgeberattraktivität beeinflussen, wird in Anknüpfung an den demographischen (Werte-)Wandel und die fortschrittlichen Möglichkeiten im Transportwesen in diesem Arbeitspaper insbesondere der Wunsch des Mitarbeitenden nach der Gestaltung von Mobilität bezüglich seiner Reisetätigkeiten in den Mittelpunkt gestellt. Beispielsweise kann der Pendelweg zum Arbeitsort mit

öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, Geschäftsreisen in der Nähe des Arbeitsortes mittels e-Bike aus der Unternehmensflotte unternommen und ein Freizeitausflug am Wochenende mit einem aus dem Arbeitskollegium geliehenen Auto durchgeführt werden. Die neuen Lebensweisen führen zu neuen Mobilitätsstilen und somit zu einem breiteren Bedürfnis an Mobilitätsalternativen – Multimodalität in der Mobilität ist gefragt (Götz, Jahn, & Schultz, 1997; Huwer, 2002, S. 7 – 8; Maertens, 2006, S. 69).

Eine aktuelle Studie von Sass (2019) unterstreicht die Bedeutung von Möglichkeiten der Mobilität im Rahmen der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung: Die einen Arbeitnehmenden attestieren z.B. dem „Firmenwagen eigener Wahl“ eine Anerkennungs- und Statusfunktion und schätzen die Förderung der Flexibilität, andere priorisieren die Bezahlung eines Abos für den öffentlichen Verkehr, da sie gleichzeitig die Umwelt schonen, die Gesundheit fördern und längere Arbeitswege ablegen können. Diese indirekten finanziellen Anreize im Rahmen der Mobilitätsmöglichkeiten fördern gemäss den Erkenntnissen von Sass letztendlich auch die Bleibemotivation von Arbeitnehmenden und sollten daher in ganzheitlichen Anreizsystemen berücksichtigt werden (2019, S. 47-50).

Der Arbeitgeber kann Antworten auf die Herausforderungen von Multimobilität bieten: Er verfügt über Ressourcen, um die reale und virtuelle Vernetzung von Mobilität aufzubauen und anzubieten. Insofern bietet der Arbeitsort Dreh- und Angelpunkt für viele Reisetätigkeiten der Mitarbeitenden. Das Unternehmen tritt gegenüber den Mitarbeitenden als Lösungsanbieter für geschäftsbezogene Reisetätigkeiten (Pendeln und Geschäftsreisen) sowie anderweitige Reisen in der Freizeit auf, wobei die Angebote einen Teil oder gar potentiell sämtliche Bedürfnisse der Mitarbeitenden nach Transport abdecken. Die Lösungen im Bereich Mobilität können als Massnahme zur Mitarbeiterbindung verstanden werden. Sie verbleiben aufgrund einer Kosten-Nutzen-Überlegung (Barnard, 1938; Meyer & Allen, 1991), denn sie reisen kostengünstiger, schneller, komfortabler, einfacher, vermehrt massgeschneidert und in Abstimmung mit ihren individuellen Bedürfnissen, dies sowohl in der Arbeits- als auch in der Freizeit.

In Deutschland ist das Mobilitätsangebot von Dienstleistern auf dem Markt im weltweiten Vergleich am ausgeprägtesten entwickelt und die Mobilitätsalternativen deutscher Grosskonzerne sind federführend für die gesamte Welt. Zahlreiche Grosskonzerne verfügen über die notwendigen Ressourcen wie z.B. Fachpersonen für Mobilität, Finanzkraft oder Synergien in der Masse, um reichhaltige Mobilitätsangebote zusammenstellen zu können. Aus diesem Grund untersucht die vorliegende Studie Unternehmen und deren Angebote in Deutschland, ausgehend von der Annahme, dass die Ergebnisse auch für andere Märkte interessant sind und adaptiert werden könnten.

1.3 Forschungsfrage und Ziel

In diesem Paper wird anhand fünf deutscher Grosskonzerne untersucht, welche Mobilitätsangebote bestehen und wie diese eingebettet in eine HR-Strategie gezielt zur Mitarbeiterbindung genutzt werden.

Mit der vorliegenden Untersuchung wird versucht, folgende Frage zu beantworten: Welche Anreize werden von Arbeitgebern für Arbeitnehmende mittels Mobilitätsangeboten geschaffen, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen?

Dabei wird einerseits analysiert, welche Bedürfnisse durch die Mobilitätsangebote angesprochen werden und wie sie auf die Mitarbeitenden wirken. Andererseits wird geprüft, welche Faktoren der Arbeitgeber steuern und somit Einfluss auf die Mitarbeiterbindung nehmen kann. Angelehnt an die Ergebnisse wird einen Vorschlag an Mobilitätsangeboten und flankierenden Massnahmen präsentiert, welche die Mobilitätsstile der Mitarbeitenden unterschiedlicher Generationen fördert und im Speziellen in ihrer Wirkung als Bindungsmassnahme eingesetzt werden könnten.

Weiterführende Bindungsfaktoren werden in der vorliegenden Studie aufgrund des explorativen Designs nicht berücksichtigt.

2 Mitarbeiterbindung und Mobilitätsangebot

2.1 Elemente der Mitarbeiterbindung

Im Folgenden werden die Bindungskomponenten, welche die Dimension der Mitarbeiterbindung widerspiegeln, erläutert sowie verschiedene Bindungsstrategien diskutiert, welche von einem Unternehmen mit entsprechenden Massnahmen anvisiert werden können.

2.2 Organisationales Commitment

Die Mitarbeiterbindung spiegelt die «Verbundenheit, Zugehörigkeit und Identifikation, die Mitarbeiter gegenüber ihrem Unternehmen empfinden und erleben» (Felfe, 2008, S. 25), wider. Sie kann als „gefühlsmässiger“ Zustand verstanden werden, welcher durch das Konstrukt des *Organisationalen Commitments* (OC) beschrieben wird (Allen & Meyer, 1990; Mowday, Porter, & Steers, 1982).

Die verschiedenen Dimensionen des OC basieren auf dem Ansatz von Meyer & Allen (1991; 1997), die drei Bindungskomponenten unterscheiden:

- (1) Das *affektive Commitment* ist geprägt von Loyalität und intrinsischer Motivation. Mitarbeitenden *wollen* im Unternehmen verbleiben. Gründe dafür könnten sein, dass sie sich mit den Unternehmenswerten identifizieren, ihre Arbeit als sinnvoll erachten oder die Beziehungen zu den Arbeitskollegen schätzen.
- (2) Das *kalkulatorische Commitment* basiert auf einem gegenseitigen Investment. Die Mitarbeitenden wägen die Vor- und Nachteile ihrer aktuellen Stelle gegenüber einer Position in einem anderen Unternehmen ab, wobei Kriterien wie Arbeitsplatzsicherheit, Status oder Lohnkomponenten analysiert werden. Die Mitarbeitenden bleiben im Unternehmen, weil sie das Gefühl haben, bleiben zu *müssen* oder weil es ihnen aufgrund ihrer Nutzenanalyse vernünftig erscheint.
- (3) Das *normative Commitment* basiert auf Wertevorstellungen. Die Mitarbeitenden empfinden ihrem Arbeitgeber gegenüber eine moralische Verpflichtung, bleiben zu *sollen*. Dies kann z.B. auf ein hohes Pflichtbewusstsein zurückzuführen sein oder auf die «Überzeugung, im Unternehmen persönlich unersetzbar zu sein» (Gmür & Thommen, 2011, S. 215)

In unterschiedlichen Studien werden die positiven Konsequenzen der Mitarbeiterbindung unterstrichen: Die Herbeiführung eines organisationalen Commitment scheint für Unternehmen von Interesse, da OC in einem positiven Zusammenhang mit höherem Engagement,

höherer Arbeitszufriedenheit, weniger Fehlzeiten oder geringerer Fluktuationsneigung steht (Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005; Felfe, 2008; van Dick, 2004).

2.2.1 Generationsbedingte Bedürfnisse und Erwartungen an ein Unternehmen

Die gesellschaftlichen und demographischen Veränderungen haben einen starken Einfluss auf Unternehmen und deren Mitarbeitende (Klaiber, 2018, S. 16), was sich unmittelbar in der Erwartungshaltung der Mitarbeitenden zeigt. Mit dem demographischen Wandel gehen einerseits ein Anstieg des Durchschnittsalters der Belegschaft und andererseits ein Wertewandel einher, was dazu führt, dass in einem Unternehmen eine heterogene Gruppe Mitarbeitender mit unterschiedlichen Arbeitseinstellungen und Erwartungshaltungen vereint ist (Klaiber, 2018; Rump, Wilms, & Eilers, 2014; Reisenwitz & Iyer, 2009). Die unterschiedlichen Erwartungen basieren u.a. auf den generationsbedingt unterschiedlichen Bedürfnissen an die Mobilität. «Heute wächst eine neue Generation von Kosmopoliten heran, die global denkt und lokal handelt. Ein Grund für ihre offene, pluralistische Haltung ist ihre zunehmende Mobilität. [...] Für die meisten 18- bis 30-Jährigen sind regelmässige Reisen völlige Normalität» (Zukunftsinstitut, 2017, S. 14). Um diese Erwartungen zu erfassen, wird im Folgenden auf die prägenden Generationenmerkmale in Anlehnung an die Klassifizierung nach Klaffke (2014a) eingegangen:

Die Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964 und benannt nach dem Nachkriegsgeburt boom, wuchsen in optimistischen und positiven Zeiten auf und werden oft mit Werten wie Optimismus und Teamorientierung verbunden, wobei Gleichberechtigung und Zuverlässigkeit wichtige Anker darstellen (Oertel, 2014, S. 35). Aufgrund ihres starken Fokus' auf harte Arbeit und Leistung schätzt diese Gruppe Status und extrinsische Belohnungen als Anerkennung für Loyalität und Engagement (Cennamo & Gardner, 2008; Westerman & Yamamura, 2007).

Die Generation X, geboren zwischen 1965 und 1979, wuchs in einer Zeit grosser technologischer und sozialer Veränderungen auf, was sich in einem Gefühl familiärer, sozialer und finanzieller Unsicherheit niederschlägt. Die Generation X wird mit Werten wie «selbständig, gleichberechtigt, gut informiert, ehrgeizig, zuverlässig, rational und umweltbewusst» (Oertel, 2007, S. 168) beschrieben. Einerseits engagieren sie sich sehr für ihre eigene Karriere (Thoma, 2014, S. 166), andererseits ist Work-Life-Balance von grosser Bedeutung (Oertel, 2007, S. 150). Sie bevorzugen Organisationen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schätzen und Status oder Betriebszugehörigkeitsdauer weniger in den Mittelpunkt stellen (Smola & Sutton, 2002). Die Erreichbarkeit und die Lage des Arbeitsgebers sowie flexible Arbeitszeiten sind dieser Generation wichtig (Otto & Remdisch, 2015, S. 60).

Die dritte Generation, Generation Y – auch „Millenials“ genannt, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurde, ist geprägt durch das Wachstum des Internets, die Vielfältigkeit der technischen Kommunikationsmittel und die virtuellen Welten (Klaffke, 2014b, S. 70-71). Für diese Generation ist es wichtig, Arbeits- und Privatleben in Einklang zu bringen, wobei ihnen die Erreichung ihrer Karriereziele ebenso wichtig ist wie eine sinnvolle Arbeitstätigkeit. Sie erwarten eine gewisse Autonomie am Arbeitsplatz und unmittelbares (informales) Feedback zur Arbeitsleistung (Cennamo & Gardner, 2008; Thoma, 2011). Sie haben ein «Verlangen nach Selbstverwirklichung und sinkenden Pflichtethos» (Hopp & Göbel, 2004, S. 31).

Die Generation Z wurde nach 1995 geboren. Über die kollektiven Generationsmerkmale können bisweilen kaum Aussagen gemacht werden, da «als prägende Phase das Ende der 2000 Jahre» angenommen wird (Einramhof-Florian, 2016, S. 56). Diese Generation erlebt eine sehr offene und unstete Lebenswelt (Klaffke, 2014b, S. 71) und die Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung und Flexibilisierung führen dazu, dass sie ein Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung hegt, um mit der wahrgenommenen Grenzenlosigkeit umgehen zu können. Die Generation Z schätzt eine gewisse Abwechslung und Raum für persönliche Entfaltung (Einramhof-Florian, 2016, S. 56). Sie möchte Zeit für Familie und Hobbies haben, hegt aber zeitgleich Karriereambitionen und ist ehrgeizig (Ben-Hur & Ringwood, 2017). Es ist ein hohes Wohlstandsniveau «bei subjektiv verstärkter Wahrnehmung von Unsicherheit infolge von Globalisierung und einem „Anything goes»» (Appel, 2013, S. 4) zu erkennen (Einramhof-Florian, 2016, S. 56).

2.2.2 Mitarbeiterbindungsstrategien

Für die Mitarbeiterbindung kommen verschiedene Strategien in Frage. In Anlehnung an Grieger, Ortlieb, Pantelmann & Sieben (2010) werden drei Bindungsstrategien dargelegt:

(1) Eine *Bindung durch Zwang*, z.B. mittels sanktionierender arbeitsvertraglicher Regelungen; erscheint funktional, wenn die Ressource nur sehr schwer ersetzbar ist und die Fach- und Führungskraft über erfolgskritisches Wissen, persönliche Kontakte oder eine Reputation verfügt, welche die Wettbewerber zu ihrem strategischen Vorteil nutzen könnten (Grieger, Ortlieb, Pantelmann, & Sieben, 2010, S. 344)

(2) Bei der *Bindung durch Anreize* geht es im Sinne der Anreiz-Beitrags-Theorie (Barnard, 1938) darum, den Mitarbeitenden bestimmte Anreize zu bieten, um ihre Leistungs- und Bleibemotivation zu erhöhen. Diese Strategie eignet sich für Mitarbeitende, die über betriebsunspezifische Kompetenzen verfügen, welche für andere Unternehmen wertvoll sind und mit wenig Aufwand übertragen werden könnten. Müssten diese Anreize im Falle eines Stellenwechsels aus Sicht der Mitarbeitenden „geopfert“ werden, sind sie für die Bleibemotivation als wirksam einzustufen. Die Wirkung ist umso grösser, wenn sie von der

Betriebszugehörigkeitsdauer abhängen (Mitchell, Holtom, Lee, Sablinski, & Erez, 2001; Mitchell, Holtom, & Lee, 2001).

(3) Eine *Bindung durch Normen* basiert auf einer stabilen Beziehung zwischen Arbeitnehmenden und Organisation. Hierdurch kann ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen werden, welche die Basis für eine tiefe Verbindung zwischen Beschäftigten und Organisation bildet und die Mitarbeitenden zu einer Leistungsbereitschaft anspornt, die «auf anderem Wege nicht geschaffen werden kann» (Grieger, Ortlieb, Pantelmann, & Sieben, 2010, S. 345).

Die vorliegende Studie fokussiert sich aufgrund des explorativen Designs auf die „Bindungsstrategie durch Anreize“, wissend, dass es für eine ganzheitliche HR-Strategie letztendlich zielführend ist, die ausgelegten Bindungsstrategien «in verschiedenen Kombinationen und in je unterschiedlicher Intensität» zu verfolgen, da «ein Bündel von Personalpraktiken synergetische Effekte generieren» kann, welche einzelne „Best Practices“ übersteigen (Grieger, Ortlieb, Pantelmann, & Sieben, 2010, S. 345). Gemäss den Erkenntnissen von Sass (2019) stellt die Mobilitätsförderung eine anziehende Rahmenbedingung für die Erhöhung der Bleibemotivation dar. Aus seiner Sicht scheint es unerlässlich, dass die «Arbeitgeber von morgen [...] zeitgemässe Angebote für die Mobilität seiner Arbeitnehmer besitzen» (S. 133). Dies unterstreicht der Fokus dieser Forschungsarbeit: Die Bindungsstrategie durch Anreize wird anhand von Mobilitätsangeboten untersucht. Hiermit wird versucht, Motivation und Engagement durch ein kalkulatorisches Commitment der Beschäftigten zu sichern. Um ein zweckmässiges Anreizsystem aufbauen zu können, muss letzten Endes berücksichtigt werden, welche Präferenzen die heterogene Belegschaft hat, um interessensspezifisch abgestimmte Bindungsmassnahmen zu implementieren (De Meuse & Mlodzik, 2010).

2.3 Mobilität im Transportwesen

Im Folgenden werden der Begriff «Mobilität» im Transportwesen und dessen Facetten diskutiert und die Einflussfaktoren auf die unterschiedlichen Mobilitätsstile dargelegt.

2.3.1 Pragmatisches und situatives Umgehen mit Mobilitätsdiensten

Im Allgemeinen fällt auf, dass das Verkehrsverhalten zunehmend multimodal ist (Tils, Rehaag & Glatz, 2015, S. 10): 45 % der ab 16-Jährigen in Deutschland fahren ausschliesslich Auto; die Mehrheit nutzt eine Kombination von Auto, Fahrrad und ÖV (Nobis & Kuhnimhof, 2018, S. 4). Reisende erachten die Wahl zwischen unterschiedlichen Mobilitätsmodi und deren Kombination als attraktiv (Huwer, 2002, S. I-III; Schneider & Gebhardt, 2016, S. 2) und der Entscheid über den Reiseweg wird zunehmend aufgrund situativer Faktoren wie Bequemlichkeit, Kosten und Zeit pragmatisch gefällt (Maertens, 2006, S. 71; Tils et al., 2015, S. 3, 8-12). Das Nutzerprofil von Reisenden, welche Multimodalität praktizieren, tendiert zu jüngeren Stadtbewohnern

und ist unabhängig von prägenden soziodemografischen Dimensionen vornehmlich durch ein offenes und situativ-bezogenes Verhalten gekennzeichnet (Aeberhard et al., 2018; Becker, Ciari & Axhausen, 2016, S. 6-12; Huwer, 2002, S. VI; Maertens, 2006, S. 72; Nobis & Kuhnimhof, 2018, S. 4; Tils et al., 2015, S. 3).

Das pragmatische Verhalten wird durch eine „optimale“ Vernetzung der Mobilitätsangebote optimiert, was wiederum zu einer vermehrten Nutzung führt. Diese Vernetzung schliesst sowohl die realen Schnittstellen der Transportinfrastruktur, -knotenpunkte und -routen als auch die virtuellen Schnittstellen der Digitalplattformen für die Planung, Buchung und Bezahlung der Reisewege ein (Tils et al., 2015, S. 3 – 5; Huwer, 2002, S. II; Maertens, 2006, S. 73).

Die vorhandenen Studien zur Mobilität befassen sich mit Reisen in der Freizeit oder allgemein, worin die Verkehrswahl als vom Individuum gesteuertes Verkehrsverhalten dargestellt wird. Hinsichtlich des Themas dieser Forschungsarbeit ist darauf hinzuweisen, dass der Arbeitsverkehr im Verkehrsverhalten eine signifikante Rolle spielt. 2017 entfielen in Deutschland an Werktagen etwa zwei Drittel der Gesamtverkehrsleistung auf die berufsbedingte Mobilität. Davon geht die eine Hälfte auf die Wege zwischen Arbeitsplatz und Wohnort zurück (sogenanntes „Pendeln“), die andere Hälfte auf Wege und Reisen zur Ausübung des Berufs (sogenannte „Geschäftsreisen“) (Nobis & Kuhnimhof, 2018, S. 6).

2.3.2 Sozialer Kontext von Mobilität

Die individuellen Entscheidungen zur Wahl der Reisewege im Mikrokontext der vorhandenen Transportopportunitäten finden im Makrokontext mehrerer sich überschneidender Trends statt, welche Multimobilität fördern: Urbanisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Sharing Economy bzw. Nutzen statt Besitzen, Individualisierung sowie Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten (Huwer, 2002, S. III; Maertens, 2006, S. 70; Tils et al., 2015, S. 1). Neben den allgemeinen Trends wird die Multimodalität durch explizite Botschaften in der Gesellschaft gefördert wie z.B. durch die erhöhte Sichtbarkeit von Carsharing-Autos, „Werbemassnahmen“ oder durch prominente Hinweise von Verkehrsanbietern auf die möglichen Verbindungen zu anderen Transportmodi (Huwer 2002, S. IX; Tils et al. 2015, S. 3-5). Der Nutzen von Multimodalität wird folglich als eine „akzeptable soziale Praxis“ wahrgenommen (Maertens 2006, S. 71) und gleichzeitig durch das unmittelbare soziale Umfeld unterstützt. „Soziale Resonanz“ im Bekanntenkreis ist für die Verbreitung der Multimodalität „von ausschlaggebender Bedeutung“ (Tils et al. 2015, S. 15). In diesem Sinne weisen verschiedene Studien darauf hin, dass für viele Reisende der Wechsel zur Multimodalität im Rahmen von Veränderungen in ihrer Lebenssituation oder der Alltagsorganisation beschlossen wurde, beispielsweise durch den Wechsel des Arbeitgebers und -ortes (Huwer, 2002, S. V; Tils et al., 2015, S. 10).

Die Erkenntnisse im Makro- und Mikrokontext führen zum Schluss, dass Mobilität eine Frage des Lebensstils bzw. der „Mobilitätsstile“ ist. Die tatsächliche erhöhte Nutzung von Multimodalität erfolgt aufgrund neuer Verhaltensorientierungen, welche am besten als Mobilitätsstile – die Segmentierung nach handlungsbezogenen Einstellungen (Götz et al., 1997) – zu konzipieren sind (Huwer, 2002, S. 7-8; Maertens, 2006, S. 69). Mitarbeitende können ihre Mobilitätsstile im mittelbaren und unmittelbaren Raum des Unternehmens gegenseitig entdecken, ausbauen und pflegen. Das Umfeld im Unternehmen bietet sich an, um positive Botschaften für die Mobilität z.B. mittels Werbemaßnahmen, Informationen zu Verkehrsrouten oder kollegialen Austausch zu gestalten.

2.4 Mobilität und Mitarbeiterbindung

Das Interesse des Mitarbeitenden, einen Mobilitätsstil zu pflegen, und das Interesse des Unternehmens, den Mitarbeitenden an das Unternehmen zu binden, lassen sich explizit oder implizit im gegenseitigen Einvernehmen erreichen. In der Tat geben 84 % der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden in Deutschland an, die Belange der Mitarbeitenden heute stärker als früher in der Mobilitätsplanung zu berücksichtigen (Verband Deutsches Reise-Management e.V., 2018, S. 20). Je mehr die Beschäftigten mittels des Unternehmens zu ihrem bevorzugten Mobilitätsstil finden, desto eher sehen sie sich an das Unternehmen gebunden. Diese Einstellung entspricht der „Bindungsstrategie des Anreizes“. Die Arbeitnehmenden kalkulieren bzw. sind sich bewusst, was sie opfern müssten, wenn sie das Unternehmen verlassen würden. Tabelle 1 ordnet Modalitäten von Mobilität³ zu Anreizen für die Mitarbeiterbindung sowie zu Bedürfnissen der Generationen. Die Zuordnungen sind ein erster Versuch, Einflussfaktoren betreffend Mobilität und Mitarbeiterbindung zu identifizieren und deren Wirkung auf Anreize und Bedürfnisse ab- und einzugrenzen.⁴ Diese Zuordnungen bilden die Grundlage für die nachfolgende empirische Untersuchung.

³ Die Modalitäten der Mobilität, womit sich diese Arbeit befasst, und ihre Rolle als Teil des Mobilitätsangebotes eines Unternehmens werden ausführlich in Anhang 5.2 aufgeführt.

⁴ Eine ausführlichere Begründung für die Zuordnungen wird in Anhang 5.3 aufgeführt.

Tabelle 1: Einflussfaktoren bei der Zuordnung der Mobilitätsmodi zu Anreizen und Bedürfnissen.

Modus	Anreiz	Bedürfnis
Parkplätze	Reservierte Parkplätze; intelligente Zuteilung; Anzahl reduzieren, um das Umsteigen vom Auto auf andere Fortbewegungsmittel zu unterstützen	Status durch reservierte Parkplätze; Selbständigkeit durch intelligente Zuteilung; Selbstverwirklichung durch reduzierte Anzahl
Dienstwagen	Allroundernutzen; Bedingungen dazu und Verfügbarkeit davon	Status(-symbol); Selbständigkeit durch individuellen Transport
„Dienst-E-Bike“ und „Dienstmotorrad/-scooter“	Allroundernutzen; Bedingungen dazu und Verfügbarkeit davon	Selbstverwirklichung und Anything goes durch neuartige Modalitäten
Kilometerentschädigung für Privatauto	Verkürzen	Selbstverwirklichung durch Umweltfreundlichkeit
Subvention des ÖV	ÖV bevorzugen/anordnen; Ausmass und Gestaltung einer Subvention	Anything goes, weil manchmal umständlich
Taxi/Ride-Sharing	In Kombination mit ÖV; Option in Freizeit	Status(-symbol); Selbstverwirklichung für Privatreisen wegen Individualität
Automiete	In Kombination mit ÖV; Option in Freizeit	Selbständigkeit für Geschäftsreisen als Eigenlenker; Selbstverwirklichung für Privatreisen wegen Individualität
Automiete im Minutentakt	Parkplatz am Arbeitsort; in Kombination mit ÖV; Option in Freizeit	Selbständigkeit als Eigenlenker; Selbstverwirklichung wegen Flexibilität
P2P Car-Sharing	Unterstützung; Belohnung für Einsätze; Option in Freizeit	Selbstverwirklichung wegen Eigenwahl; Anything goes weil neuartig
Mitfahrgelegenheiten	Unterstützung; Belohnung für Einsätze; Option in Freizeit; Option für Pendeln	Selbstverwirklichung wegen Eigenwahl; Anything goes weil neuartig

3 Empirischer Teil

3.1 Methodische Vorgehensweise

3.1.1 Wahl der Methode

Gestützt auf die theoretische Basis wird die qualitative Datenerhebung als empirische Vorgehensweise gewählt. Dabei steht der explorative Ansatz im Vordergrund, der praxisorientiertes Wissen einbringen soll, um handlungsorientierte Erkenntnisse zu gewinnen. Die theoretischen Untersuchungsfelder sollen unter einem praxisnahen Aspekt weiter verknüpft werden, wofür sich die qualitative Methode aufgrund der Möglichkeit für Erklärungen ebenfalls eignet. Ziel der empirischen Untersuchung ist im Rahmen des Erkenntnisinteresses, praxisorientierte Hinweise zwecks Beantwortung der Forschungsfragen zu erhalten und diese zu strukturieren. Dabei werden, analog zum theoretischen Teil, nicht nur Erfolgsfaktoren gesucht, sondern für die Beantwortung der Forschungsfrage auch Herausforderungen eruiert (Mayring, 2010).

Als Erhebungsmethode wird ein qualitatives Vorgehen gewählt, weil Zusammenhänge erörtert und theoretische Erkenntnisse explorativ ergänzt werden sollen, um durch praxisorientierte Erkenntnisse ein grundlegendes Verständnis für die Beantwortung der Forschungsfragen zu erhalten. Gewählt wird das semistrukturierte Interview. Der Interviewleitfaden richtet sich dabei auf das Erkenntnisinteresse und die Beantwortung der Forschungsfrage und dient als Orientierungshilfe. Offene Fragen ermöglichen eine aufrichtige, freie Antwort. Gleichzeitig kann der Experte das Interview um relevante Aspekte (Erfahrungen und Wissen) ergänzen (Voss, 2014, S. 39). Die Themenblöcke lehnen sich dabei an die theoretischen Untersuchungsfelder, welche ein Kategoriensystem bilden, an und folgen den Prinzipien der Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung (Mayring, 2016, S. 66-68)

3.1.2 Durchführung der Interviews

In Februar 2018 wurden die Mobilitätsverantwortlichen der fünf DAX-Konzerne für ein Interview angefragt. Um vergleichbare Ergebnisse zu erlangen, wurde aufgrund der Affinität zur Mobilität explizit auf den Einbezug von Konzernen aus der Automobilbranche sowie der Finanzbranche verzichtet, da diese meist spezifisch und reichlich ausgestattete Benefits anbieten. Die fünf Interviews wurden im März und April 2018 mit Vertretern der Unternehmen ALLIANZ, BAYER, INFINEON, MERCK und THYSSENKRUPP telefonisch durchgeführt. Die telefonische Befragung beanspruchte jeweils rund eine Stunde. Damit die interviewten Personen sich auf das Interview vorbereiten konnten, erhielten sie die Interviewfragen im Voraus, was eine fokussierte Diskussion förderte.

3.1.3 Auswertung der Interviews

In dieser Arbeit wird die Analysetechnik der inhaltlichen Strukturierung angewendet. Ziel dieser Technik ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem vorhandenen Material herauszufiltern und zusammenzufassen (Mayring, 2015, S. 103). Unter Anwendung des Kategoriensystems werden die passenden Inhalte aus den Interviews gefiltert und weiterverwendet, um schliesslich die Forschungsfrage zu beantworten. Dabei werden die relevanten Inhalte aus den Antworten der Befragten den einzelnen Kategorien zugeordnet. Als Methode kommt weiter die Kontingenzanalyse zur Verwendung (Mayring, 2015, S. 51). Dabei wurden die Gütekriterien nach Mayring (2010) für die Reliabilität und Validität kontextspezifischer Erhebungen berücksichtigt.

3.1.4 Methodische Kritik

Die Wahl der Methode der Expertenbefragung bietet für diese Studie den Vorteil, dass einerseits ein umfassender Überblick über die Angebote beim jeweiligen Konzern gewonnen werden konnte, und andererseits, dass die Experten dank ihrem einschlägigen Bezug zum Untersuchungsgegenstand weiterführende Fragen zur Thematik beantworten konnten. Konsequenterweise wurde bei der Erstellung des Interviewleitfadens darauf geachtet, die Fragen offen zu formulieren, um die interviewten Personen nicht durch Antwortvorgaben im Thema einzuschränken (Mayring, 2016, S. 66), sie gleichzeitig aber nicht durch Ad-hoc-Fragen in eine vom Interviewer gewünschte Richtung zu lenken (S. 70).

3.2 Empirische Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Interviews in der Reihenfolge der vorgestellten Modalitäten (siehe Tabelle 1) präsentiert.

Parkplätze werden standortspezifisch geführt, wobei keine bestimmte Politik zur Reduzierung der Anzahl Parkplätze vorgekommen ist. Reservierte Parkplätze werden im Einklang mit der „Erwartungshaltung“ der Führungskräfte, so die Experten, nach den hierarchischen Positionen vergeben.

Dienstwagen sind signifikanter Bestandteil des Benefits-Pakets für Führungs- und Fachkräfte; sie sind subventioniert mittels Leasingbonus, welcher steuerlich vorteilhaft in Gehalt umgewandelt wird. Die Unternehmen unterstützen dieses Angebot, wobei dies gemäss zwei Experten eine „Selbstverständlichkeit“ für das obere Kader sei. Die Abteilungsfahrzeuge für Reisen zwischen Standorten, welche BAYER betreiben, sowie der kleine Fahrzeugpool bei MERCK, welcher für kürzere Reisen in der Umgebung genutzt werden kann, stellen einen weiteren Nutzen dar. Laut den Interviewten bieten die Flotten den Mitarbeitenden die Möglichkeit, den Transport selber in die Hand zu nehmen. BAYER unterstützt die Benutzung von

e-Autos als Dienstwagen, welche teuer sind und deswegen exklusiv den oberen Führungskräften angeboten werden. Ladestationen zuhause werden subventioniert und eine eingeführte Erfahrungsaustauschgruppe teilt Lösungen zu den Herausforderungen eines e-Autos im Alltag.

Die Behandlung von **Dienst-E-Bikes** analog zu Dienstwagen ist bei MERCK bereits eingeführt worden, bei THYSSENKRUPP, INFINEON und BAYER wird diese Modalität auf Nachfrage der Mitarbeitenden geprüft. Der Experte von THYSSENKRUPP deutet die Anliegen der Mitarbeitenden dahingehend, dass diese die eigenen Optionen für Reisen mit einem weiteren für sie durchführbaren und technologisch fortschrittlichen Mittel erweitern wollen.

Kilometerentschädigung für Reisen mit dem Privatauto, Taxi/Ride-Sharing und herkömmliche Automiete werden als Spesen gewährt. Im Rahmen des Arrangements mit Mietautogesellschaften bietet THYSSENKRUPP die Miete von Autos für den Privatgebrauch an, was letztendlich aber in der Praxis selten benutzt wird.

Jobtickets sind in Deutschland Streckenkarten eines Sondertarifs (Monats- oder Jahresfahrkarten), welche die Unternehmen bei einem Verkehrsunternehmen erwerben, und die sie an ihre Mitarbeitenden für deren Fahrten mit dem ÖV weitergeben. Durch die Einschränkung der Jobtickets auf Stosszeiten und bestimmte Strecken sind sie in der Regel nur für das Pendeln nutzbar. Jobtickets sind bei allen untersuchten Unternehmen vorhanden und werden in unterschiedlichem Ausmass subventioniert. Für Dienstreisen verweist THYSSENKRUPP seine Mitarbeitenden auf die Benützung der ÖV „wo immer möglich und sinnvoll“; bei den anderen Unternehmen liegt die Wahl des Transportmittels im «Ermessen der Mitarbeitenden» – unter dem Vorbehalt, dass Kostenvorgaben eingehalten werden. Neben Jobtickets erteilt ALLIANZ eine BahnCard 25/50/100, wobei es entsprechende Rabatte zu diesen Prozentzahlen für die von der Deutschen Bahn verkauften Fahrkarten gibt – «wenn es sich dienstlich rechnet». Die BahnCard kann auch für Reisen in der Freizeit benutzt werden.

Alle Unternehmen ausser MERCK und THYSSENKRUPP ermöglichen es ihren Mitarbeitenden, für Dienstreisen, wo Flexibilität gefragt wird, **Autos im Minutentakt** zu mieten, zum Beispiel für eine Fahrt zum Flughafen. Antworten der Interviewten deuten darauf hin, dass aufgrund der Selbstbestimmung die Automiete im Minutentakt unter dem mittleren und unteren Management als „cool“ gilt. Die Flexibilität und Selbstbestimmung kommen laut dem Experten bei INFINEON durch den Abstellplatz vor dem Hauptgebäude sowie die Option, Autos im Minutentakt auch für Privatzwecke zu mieten, noch stärker zur Geltung. Zum Zeitpunkt des Interviews prüfte THYSSENKRUPP die Einführung der Automiete im Minutentakt. MERCK

hingegen verzichtet bewusst darauf, weil das Unternehmen das Komfort- und Sicherheitsniveau als zu tief erachtet, und bietet stattdessen einen Limousinenservice für Dienstfahrten in Darmstadt und Umgebung an.

P2P Car-Sharing wird bei keinen der Unternehmen betrieben.

Eine Plattform im Intranet zur Vermittlung von **Mitfahrgelegenheiten** wurde bei BAYER, MERCK und INFINEON eingesetzt. Bei BAYER hatten sich zu Spitzenzeiten im Jahr 2016 über 1'600 Nutzer für das sogenannte „Car-Pooling“ angemeldet; der Rückgang auf 180 Nutzer im Jahr 2018 wurde damit erklärt, dass sich Mitarbeitende mit gleichen Pendelwegen gefunden haben und somit die Plattform nicht mehr nutzen. Bei INFINEON vermutet der Experte, dass geschäftliche Anforderungen den Gebrauch der Vermittlungsplattform für Geschäftsreisen gedämpft habe wie zum Beispiel die eingeschränkte Flexibilität bei den Fahrzeiten oder die benötigte Vertraulichkeit bei Telefonaten während Dienstfahrten.

4 Diskussion und Implikationen

4.1 Wirkung der Mobilitätsangebote auf die Mitarbeiterbindung

Die Ergebnisse aus der Expertenbefragung werden in nachfolgender Tabelle 2 den in der Tabelle 1 aufgeführten Einflussfaktoren als explorativer Ansatz zugeordnet und in der Reihenfolge der Modalitäten kurz diskutiert.

Die Vergabe reservierter Parkplätze sowie subventionierter Dienstwagen nach hierarchischer Position kann als die Verleihung einer Art Status an die jeweiligen Nutzniesser interpretiert werden. Die Selbstbestimmung durch die Benutzung des eigenen Autos oder eines Flottenautos wird als eine Förderung der Selbständigkeit gedeutet ebenso wie die Einberufung einer Erfahrungsgruppe zwecks Lösungsfindung für die Herausforderungen eines e-Autos im Alltag.

Durch die Erweiterung der persönlichen Transportoptionen durch den Rückgriff auf Dienst-E-Bikes oder die Automiete für den Privatgebrauch mittels des Arrangements des Arbeitgebers können individuelle Bedürfnisse (z.B. Gesundheit und nachhaltige Fortbewegung, spontane Ausflüge) befriedigt werden, weshalb diese Modalitäten ebenfalls der Selbstverwirklichung dienen.

Jobtickets spiegeln die in Deutschland weit verbreitete Ansicht wider, dass der ÖV zu Stosszeiten das beste Transportmittel für die Allgemeinheit ist. Somit sind Jobtickets nicht unbedingt als Abdeckung eines bestimmten Bedürfnisses zu deuten. Weil die BahnCard auch für Reisen in der Freizeit genutzt werden kann, wird sie auch der Einstellung „Anything goes“ gerecht – spontan und jederzeit.

Die mit der Miete von Autos im Minutentakt verbundene Flexibilität und Selbstbestimmung, verstärkt durch einen Abstellplatz vor Ort und die Option der Nutzung in der Freizeit, suggerieren, dass die Begeisterung dafür das Ausleben von Selbständigkeit bzw. Selbstverwirklichung reflektiert.

Mitfahrgelegenheiten, auch wenn vom Unternehmen unterstützt, werden je nach individuellen Umständen genutzt und können z.B. ressourcenschonende Absichten, aber auch soziale Bedürfnisse, gemeinsam einen Weg zu gehen, befriedigen, weshalb sie für die Selbstverwirklichung wesentlich sind.

Die provisorische Identifikation und Wirkung der Einflussfaktoren in Tabelle 1 wurden durch die Ergebnisse aus den Interviews teilweise bestätigt. Die Natur des Anreizes und die Zuordnung der abgedeckten Bedürfnisse, welche von einem gegebenen Mobilitätsmodus ausgehen,

sind in Tabelle 1 und in den Interviewergebnissen deckungsgleich. Aus den Interviews konnten keine Aussagen eruiert werden, welche dieser Zuordnung widersprechen.

Tabelle 2: Einflussfaktoren für die Wirkung der Mobilitätsmodi auf Anreize und Bedürfnisse (explorative Ergebnisse).

Modus	Anreiz	Bedürfnis
Parkplätze	Reservierte Plätze	Status
Dienstwagen	Begünstigte Leasingbedingungen; Zusatznutzen vom Pool; Erfahrungsgruppe	Status und Selbständigkeit
„Dienst-E-Bike“	Begünstigte Leasingbedingungen	Selbstverwirklichung
Automiete durch Unternehmen	Option in Freizeit	Selbstverwirklichung
Subvention des ÖV	ÖV bevorzugen oder anordnen; spontan und jederzeit	„Anything goes“ für Reisen in der Freizeit
Automiete im Minutentakt	Angebote für bestimmte Reisen; Abstellplatz am Arbeitsort sowie Option in Freizeit	Selbständigkeit bzw. Selbstverwirklichung
Mitfahrgelegenheiten	Unterstützung	Selbstverwirklichung

Im Rahmen des explorativen Designs der Untersuchung können die Einflussfaktoren in Tabelle 1 als provisorische Antworten auf die Forschungsfrage festgehalten werden. In ihren Ansätzen stellen sie einen möglichen Ausgangspunkt für die Gestaltung von Mobilitätsangeboten zur Mitarbeiterbindung. Im Rahmen des explorativen Designs der Untersuchung ist jedoch der explorative Status der Ergebnisse zu unterstreichen. Grundfestere Ergebnisse sind notwendig, um robustere Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die Berücksichtigung des Arbeitsverkehrs den Kreis der Nutzniesser von Mobilität um den Arbeitgeber erweitert. Es liegt im Interesse des Arbeitgebers, dass die Beschäftigten (1) das Pendeln und (2) die Geschäftsreisen optimal gestalten: die rechtzeitige Anwesenheit der Mitarbeitenden wird gesichert und falls das Unternehmen für die Reisekosten aufkommt, werden diese besser kontrolliert. Zudem können Unternehmen (3) Reisen in der Freizeit der Mitarbeitenden als eine Art Belohnung unterstützen. In Zusammenhang mit diesen drei Reisebereichen können Unternehmen der zunehmenden pragmatischen Orientierung der Mitarbeitenden nach Mobilität entgegenkommen. Das Unternehmen ist nämlich Dreh- und Angelpunkt für die reale Vernetzung der Verkehrswege der Mitarbeitenden – der Arbeitsort ist Anfangs- und Endpunkt von Pendelreisen und auch vieler Geschäftsreisen sowie manchmal für Reisen in der Freizeit – und kann eine analoge Rolle in der virtuellen Vernetzung wahrnehmen, indem der Arbeitgeber Informationen, Systeme und Plattformen

zwecks der Planung, Buchung und/oder Bezahlung von Reisewegen für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. «Wie das Arbeitsleben unterliegt auch die Freizeit vielfach einer engen Taktung und Logistik, die ein effektives Mobilitätsmanagement erfordert. Integrierte Mobilitätsangebote eröffnen gerade in der Freizeit die Möglichkeit zur einfachen, verkehrsmittelneutralen Wege- und Reiseplanung vom Start bis zum Ziel» (Zukunftsinstitut, 2017, S. 14). Die Autoren regen an, dass das Unternehmen folglich eine vermehrt aktive Rolle bei der Gestaltung der Reisetätigkeit seiner Mitarbeitenden wahrnimmt.

4.2 Exemplarische Mobilitätsangebote und Handlungsempfehlungen

Basierend auf den theoretischen Grundlagen und ergänzt mit den explorativen Ergebnissen der Inhaltsanalyse fasst die nachfolgende Tabelle 3 einen exemplarischen Vorschlag für ein generationengerechtes Mobilitätsangebot zusammen. Die einzelnen Elemente sind in einem Rahmen festgelegt, welcher die Anreizwirkung und die Bedürfnisbefriedigung der jeweiligen Generation innerhalb eines realistischen Kostenrahmens zu maximieren vermag. Der vorliegende Vorschlag ist als Ausgangspunkt für die Ausgestaltung weiterführender Bindungsmassnahmen zu verstehen, welche im konkreten Fall unternehmensspezifisch präzisiert und angepasst werden müssen.

In Bezug auf die Vernetzung sind zurzeit die e-Autos eher in der Premiumklasse zu finden, wo sie für eine grössere Aufmerksamkeit als sonstige Premiumwagen sorgen. Somit bieten sie ein gewisses Statussymbol für die **Babyboomer**. Reisetätigkeiten, für welche ein e-Auto nicht geeignet ist, werden mit ÖV plus Taxi, e-Bike oder Automiete abgedeckt. Für die Babyboomer kann als spezieller Anreiz eine Art Bonus festgelegt werden, damit sie gewillt sind, bei der Multimobilität mitzumachen. So kann beispielsweise nach 10'000 gefahrenen Kilometern eine kostenlose Miete eines Luxus- oder Sportwagens für zwei Tage vorgesehen werden.

Tabelle 3: Generationengerechte Mobilitätsangebote: Exemplarischer Vorschlag.

Bereich		Babyboomer (Status)	Gen X (Selbstständigkeit)	Gen Y (Selbstverwirklichung)	Gen Z („Anything goes“)
Vernetzung	Pendeln	e-Dienstwagen; e-Ladung zuhause und am Arbeitsort; reservierter Parkplatz	Dienstwagen	Jobticket oder Parkplatz nur, wenn Privatwagen im Angebot für P2P Car-Sharing steht	Subvention für ÖV oder e-Dienst-Bike bzw. -scooter
	Geschäftsreisen	e-Dienstwagen oder ÖV kombiniert mit Taxi/Ride-Sharing	freie Wahl; Anreize, den Dienstwagen im Angebot für P2P Car-Sharing zu stellen	ÖV plus Automiete im Minutentakt; P2P Car-Sharing	Mitfahrgelegenheit oder ÖV plus Automiete im Minutentakt
	Privatreisen	e-Dienstwagen & e-Bike oder Automiete	Dienstwagen	kleiner Privatwagen oder Automiete	Subvention für ÖV oder e-Dienst-Bike bzw. -scooter
	Bonus nach 10'000 km	2 Tage Miete eines Luxus- oder Sportwagens	Subvention für ÖV eines Familienmitglieds	2 Tage Miete eines Vans	
Sozialkontakt	mittelbar	Mobilitätsausschuss		Informationskampagnen und im jährlichen Qualifikationsgespräch berücksichtigt	
	unmittelbar	Erfa-Gruppe	informell	Travel Blog	Group Chat

Für die **Generation X** ist Selbständigkeit zentral. Diese wird mittels eines eigenen Dienstwagens erreicht, z.B. ergänzt mit der freien Wahl nach anderen Modalitäten für Geschäftsreisen. Mitarbeitende dieser Generation werden in die Multimodalität eingebunden, indem ihnen z.B. die Wahl gewährt wird, den Dienstwagen für P2P Car-Sharing innerhalb des Unternehmens zur Verfügung zu stellen und damit ein Bonus in Aussicht gestellt wird, worin das Reisen eines Familienmitglieds ihrer Wahl mit dem ÖV subventioniert wird.

Für die Selbstverwirklichung der **Generation Y** wird bei Freigabe des Autos für P2P Car-Sharing ein Jobticket für das Pendeln oder einen Parkplatz angeboten. Selbst ein P2P-Car zu lenken, ist eine Option für Geschäftsreisen und kann mit ÖV oder einer Automiete im Minutentakt kombiniert werden. In der Freizeit kann der bewusst kleingehaltene Privatwagen durch die Automiete ergänzt und z.B. mit der Nutzung eines Vans als Bonus erweitert werden.

Generation Z erzielt „Anything goes“ durch die maximale Nutzung aller Modi. Sie können ihr Bedürfnis nach Mobilität mit einer Kombination von ÖV und/oder Zweiräder, Mitfahrgelegenheiten und/oder Automiete im Minutentakt und einem Van als Bonus maximal befriedigen.

Der mittelbare soziale Kontext für Multimobilität wird durch das Unternehmen organisiert und geführt. Hingegen bietet es für den unmittelbaren Kontext ein Gefäss, welches die Mitarbeitenden selbst mit Inhalt füllen und durch Beiträge beleben können.

Als Handlungsempfehlungen für Unternehmen bei der Einführung von Multimobilität als Bindungsmassnahme können abschliessend, basierend auf dem präsentierten Mobilitätsvorschlag in Tabelle 3, folgende Umsetzungsschritte zusammengefasst werden:

- Es empfiehlt sich, ein Mobilitätskonzept analog zur präsentierten Darstellung (Tabelle 3) als Vision auszuarbeiten, wonach die einzelnen Elemente schrittweise über einen gewissen Zeitraum hinweg umgesetzt werden; die Wirkung der Anreize auf die Bleibemotivation wird durch eine dienstaltersabhängige Gestaltung erhöht.
- Der vorgeschlagene Mobilitätsausschuss sollte sich mit Fragen der Unternehmensführung befassen, z.B. den Einfluss auf die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität oder auf die Senkung unternehmensinterner Kosten und Emissionen.
- Die Bildung einer permanenten Arbeitsgruppe unterstützt die Umsetzung der Elemente. Sie setzt sich idealerweise aus Vertretern der involvierten Funktionen wie z.B. HR, Buchhaltung, IT und Flottenmanagement zusammen.
- Die Arbeitsgruppe soll u.a. die Steuerkonformität der Benefits, die Einhaltung der Vereinbarungen mit Sozialpartnern, die Regelung der Haftung und die einfache Verrechnung sicherstellen.
- Ein spezifischer Kommunikationsplan für das Mobilitätsangebot versichert, dass die Botschaften an sämtliche Interessengruppen gerichtet werden.
- Ein IT-Portal, wie es beispielsweise von INFINEON geführt wird, stellt eine entscheidende Erhöhung der virtuellen Vernetzung des Mobilitätsangebots dar und trägt erheblich zum Umsetzungserfolg bei.
- Wenn die Mitarbeitenden über das differenzierte Mobilitätsangebot informiert sind, darf davon ausgegangen werden, dass die Anreizwirkung maximal ist und sie durch eine Kosten-Nutzen-Analyse erkennen, welche Kosten mit einem Arbeitgeberwechsel verbunden sind.

4.3 Weiterführende Forschung

Basierend auf der vorliegenden Arbeit bieten sich drei Forschungsstränge an, um die Wirkung von Mobilitätsangeboten auf die Mitarbeiterbindung weiterführend zu untersuchen. Erstens ist eine ausführlichere Betrachtung der Elemente in den Beschreibungsdimensionen anzustreben, z.B. welches die entscheidenden Elemente von „Status“ in Bezug auf die Reisetätigkeit sind. Somit kann der Operationalisierung der Dimensionen eine erhöhte Reliabilität verliehen werden. Zweitens kann die Validität durch eine gesteigerte Verdichtung der Ergebnisse mittels

einer grösseren Anzahl untersuchter Unternehmen erhöht werden. Drittens dient eine Befragung der direkt Betroffenen, d.h. mit den Beschäftigten eines Unternehmens, die Vielfalt der Elemente innerhalb der Beschreibungsdimensionen klarzustellen.

5 Anhang

5.1 Literaturverzeichnis

- Aeberhard, M. e. (2018). *Shared Mobility Kollaborative Mobilitätsservices europäischer Städte im Vergleich*. Winterthur: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, S. 1-18.
- Appel, W. (2013). Personaler und Digital Natives. In W. Appel, & B. Michel-Dittgen, *Digitale Natives. Was Personaler über die Generation Y wissen sollten* (S. 3-7). Wiesbaden: Gabler.
- Barnard, C. I. (1938). *The functions of the executive*. Cambridge: Harvard University Press.
- Becker, H., Ciari, F., & Axhausen, K. (2016). *Analyse und Modellierung des Mobility-Pilotprojekts zu free-floating Car-Sharing in Basel*. Zürich: Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT), ETH Zürich.
- Ben-Hur, S., & Ringwood, D. (2017). *Making Generational Differences Work: What empirical research reveals about leading Millennials*. Lausanne: International Institute for Management Development,.
- Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018). Integrating strategic human capital and strategic human resource management. *The International Journal of Human Resource Management*, 29(1), S. 34-67.
- Cennamo, L., & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit. *Journal of Managerial Psychology*, 23(8), S. 891–906.
- Chambers, E. G., Foulon, M., Handfield-Jones, H., Hankin, S. M., & Michaels, E. G. (1998). The war for talents. *The McKinsey Quarterly*(3), S. 44-57.
- Cooper-Hakim, A., & Viswesvaran, C. (2005). The construct of work commitment. *Psychological Bulletin*, 131, S. 241–259.
- De Meuse, K. P., & Mlodzik, K. J. (2010). A second look at generational differences in the workforce: Implications for HR and talent management. *People & Strategy*, 33(2), S. 51-58.
- Einrahmhof-Florian, H. (2016). *Die Arbeitszufriedenheit der Generation Y: Lösungsansätze für erhöhte Mitarbeiterbindung und gesteigerten Unternehmenserfolg*. Wiesbaden: Springer.
- Felfe, J. (2008). *Mitarbeiterbindung*. Göttingen: Hogrefe.
- Frischknecht, R., Messmer, A., & Stolz, P. (2016). *mobitool - Grundlagenbericht*. Bern: Bundesamt für Umwelt.
- Gallup. (2015). *Engagement Index Deutschland 2015*. Berlin: Gallup.
- Gallup. (2018). *Engagement Index 2018*. Berlin: Gallup.

- Gmür, M., & Thommen, J.-P. (2011). *Human Resource Management* (3. Ausg.). Zürich: Versus.
- Götz, K., Jahn, T., & Schultz, I. (1997). *Mobilitätsstile - Ein sozial-ökologischer Untersuchungsansatz*. Frankfurt: Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE).
- Grieger, J., Ortlieb, R., Pantelmann, H., & Sieben, B. (2010). Strategische Bindung der Ressourcen von Fach- und Führungskräften. Beurteilung und Umsetzung in Unternehmen. *Zeitschrift für Personalforschung*, 24(4), S. 338-362.
- Hays. (2019). *HR-Report 2019. Schwerpunkt Beschäftigungseffekte der Digitalisierung*. Mannheim: Hays.
- Hopp, H., & Göbel, A. (2004). *Management in der öffentlichen Verwaltung. Organisations- und Personalarbeit in modernen Kommunalverwaltungen* (2. Ausg.). Wiesbaden: Gabler.
- Huwer, U. (2002). *Kombinierte Mobilität gestalten: Die Schnittstelle ÖPNV - CarSharing*. Kaiserslautern: Universität Kaiserslautern.
- Klaffke, M. (2014a). *Generationen-Management*. Wiesbaden: Gabler.
- Klaffke, M. (2014b). Millennials und Generation Z – Charakteristika der nachrückenden Arbeitnehmer-Generationen. In M. Klaffke, *Generationen Management* (S. 57-82). Wiesbaden: Springer Gabler.
- Klaiber, S. (2018). *Organisationales Commitment*. Wiesbaden: Springer.
- Maertens, C. (2006). *Die intermodalen Dienste der Bahn: mehr Mobilität und weniger Verkehr? Wirkungen und Potenziale neuer Verkehrsdienstleistungen*. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
- Mayring, P. (2010). Design. In G. Mey, & K. Mruck, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 225-237). Wiesbaden: Springer Fachmedien, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (Bd. 12. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, J. P., & Allen, N. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), S. 61-89.
- Meyer, J. P., & Allen, N. (1997). *Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mitchell, T., Holtom, B., & Lee, T. (2001). How to keep your best employees: Developing an effective retention policy. *Academy of Management Executive*, 15, S. 96-108.
- Mitchell, T., Holtom, B., Lee, T., Sablinski, C., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. *Journal of Management*, 44, S. 1102-1121.
- Mowday, R., Porter, L., & Steers, R. (1982). *Employee—Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover*. New York: Academic Press.

- Nobis, C., & Kuhnimhof, T. (2018). *Mobilität in Deutschland - MiD Ergebnisbericht*. Bonn: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
- Oertel, J. (2007). Generationenmanagement in Unternehmen. In A. Dilger, T. Ehrmann, J. Leker, & G. Schwebe, *Schriften aus dem Centrum für Management* (S. 15-168). Wiesbaden: Gabler.
- Oertel, J. (2014). Baby Boomer und Generation X – Charakteristika der etablierten Arbeitnehmer-Generationen. In M. Klaffke, *Generationen-Management* (S. 27-56). Wiesbaden: Springer Gabler.
- Otto, C., & Remdich, S. (2015). Arbeitgeberattraktivität aus der Perspektive unterschiedlicher Mitarbeitergenerationen. In M. Hartmann, *Rekrutierung in einer zukunftsorientierten Arbeitswelt. HR-Aufgaben* (S. 48–69). Wiesbaden: Gabler.
- Reisenwitz, T., & Iyer, R. (2009). Differences in Generation X and Generation Y: Implications for the Organization and Marketers. *Marketing Management Journal*, 19, S. 91-103.
- Rump, J., Wilms, G., & Eilers, S. (2014). Die Lebensphasenorientierte Personalpolitik Grundlagen und Gestaltungstipps aus der Praxis für die Praxis. In J. Rump, & S. Eilers (Hrsg.), *Lebensphasenorientierte Personalpolitik Strategien, Konzepte und Praxisbeispiele zur Fachkräftesicherung* (S. 3-69). Wiesbaden: Springer.
- Sass, E. (2019). *Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung. Was erwarten Arbeitnehmende?* Wiesbaden: Springer-Gabler.
- Schneider, L., & Gebhardt, L. (2016). Nutzerorientierter Entwurf innovativer Mobilitätskonzepte für urbane Räume. *14. Fachtagung EKA* (S. 14 - 27). Stuttgart: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Verkehrssystemtechnik.
- Smola, K. W., & Sutton, C. D. (2002). Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium. *Journal of Organizational Behavior*, 23(4), S. 363–382.
- Thoma, C. (2011). Erfolgreiches Retention Management von Millennials. In M. Klaffke, *Personalmanagement von Millennials* (S. 164–179). Wiesbaden: Gabler.
- Thoma, C. (2014). Generationen-sensible Personal- und Karriereentwicklung – Lebenslanges Lernen fördern. In M. Klaffke, *Generationen-Management* (S. 159-174). Springer Gabler.
- Tils, G., Rehaag, R., & Glatz, A. (2015). *Carsharing - ein Beitrag zu nachhaltiger Mobilität*. Düsseldorf: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.; Kompetenzzentrum Verbraucherforschung NRW.
- van Dick, R. (2004). *Commitment und Identifikation mit Organisationen*. Göttingen: Hogrefe.
- Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (2018). *VDR-Geschäftsreiseanalyse 2018*. Frankfurt am Main: Verband Deutsches Reisemanagement e.V.
- Vollrath, V. (2018). Talent Management in Zeiten der Digitalisierung. In H. Fortmann, & B. Kolocek (Hrsg.), *Arbeitswelt der Zukunft* (S. 167-191). Wiesbaden: Springer.
- Voss, R. (2014). *Wissenschaftliches Arbeiten* (Bd. 3. Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft GmbH.

Westerman, J. W., & Yamamura, J. H. (2007). Generational preferences for work environment fit: effects on employee outcomes. *Career Development International*, 12(2), S. 150–161.

Zukunftsinstitut. (2017). *Die Evolution der Mobilität*. Frankfurt: ADAC.

5.2 Mobilitätsmodalitäten im Unternehmensangebot

Neben Pendeln und Geschäftsreisen können Unternehmen Mobilitätsdienste in zwei weiteren Reisebereichen bieten. Reisen in der Freizeit der Mitarbeitenden kann als eine Art Belohnung vom Unternehmen unterstützt werden. Der vierte, erst vor kurzem in Erscheinung getretene Bereich eines Mobilitätsangebotes ist das sogenannte „Person-to-Person Car-Sharing“ im Umfeld des Unternehmens. In P2P Car-Sharing vermieten Mitarbeitende ihre Privatwagen an Arbeitskollegen. Das Unternehmen kann ein System betreiben, wodurch zwei Mitarbeitende einander finden, sowie die Zahlung, Schlüsselübergabe, Standort der Übergabe usw. unterstützen. Der Vermieter bekommt eine Entschädigung und der Mieter erhält eine günstige Mietgelegenheit.

Die untenstehende Tabelle führt in der linken Spalte die Auswahl an Mobilitätsmodi, welche ein Unternehmen heute dem Personal realistisch – ein bezahlbares Marktangebot von externem Dienstleister ist vorhanden – bieten kann. In den vier weiteren Spalten wird die Zweckerfüllung eines entsprechenden Angebotes des Unternehmens an die Mitarbeitenden aufgeführt. Die Einträge in den Spalten zeigen auf, wie das entsprechende Angebot die Reisetätigkeit der Mitarbeitenden in jeder der vier Bereiche fördert. Die hier ausgeführte Taxonomie von Mobilitätsmodi wurde mit einem umfassenden Instrument zur Bewertung von Verkehrsmitteln im Auftrag des Bundesamtes entwickelt und unter Mitarbeit zweier namhafter Schweizer Unternehmen zwecks Sicherstellung der Vollständigkeit verglichen (Frischknecht, Messmer & Stolz, 2016).

Im Allgemeinen kann mit der Anzahl *Parkplätze* der Einsatz des Autos in den drei traditionellen Bereichen gesteuert werden. Für das P2P Car-Sharing ist ein Parkplatz Voraussetzung für die Übergabe.

Der *Dienstwagen* bildet ein Allroundermittel für die Erfüllung der Zwecke in den drei traditionellen Reisebereichen. Mittels des Dienstwagens kann der Mitarbeitende pendeln und Geschäfts- sowie Privatreisen innerhalb mehrerer Hundert Kilometer durchführen. Der Oberbegriff „Dienstwagen“ bezeichnet sowohl Autos, welche das Unternehmen besitzt und gewissen Mitarbeitenden dauerhaft (z.B. Servicetechniker oder Aussendienstler) oder situativ (aus einem Pool) zugeteilt werden, als auch solche, welche die Mitarbeitenden über ein Arrangement des Unternehmens leasen.

Erst vor kurzem sind Angebote für „Dienst-E-Bike“, Dienstscooter sowie „Dienstmotorrad“ entstanden, welche wie ein Dienstwagen gehandhabt werden können.

Tabelle 4: Modi des Mobilitätsangebotes und deren Zweckerfüllung in den vier Reisebereichen.

Mode	Pendeln	Geschäftsreisen	Privatreisen	P2P Car-Sharing
Parkplätze	Tiefere Anzahl zwingt zum Umsteigen vom Auto auf andere Fortbewegungsmittel			Voraussetzung
Dienstwagen	Firmenflotte oder Leasing als Allroundnutzen			Option
„Dienst-E-Bike“ und „Dienstmotorrad/ -scooter“				
Kilometerentschädigung für Privatauto	Beitrag zur Abdeckung der Privatkosten	Abdeckung der Kosten durch Spesen	Beitrag zur Abdeckung der Privatkosten	n.A.
Subvention des ÖV				
Taxi/Ride-Sharing	Nur in Ausnahmefällen		Option als Teil des Arrangements des Unternehmens	
Automiete				
Automiete im Minutentakt				
P2P Car-Sharing				Unterstützung
Mitfahrgelegenheiten	Option			n.A.

Des Weiteren besteht die Entschädigung für gefahrene Kilometer auf Geschäftsreisen mit dem Privatwagen, die *Kilometerentschädigung*. Die Zweckerfüllung durch diese Form weist eine grosse Überschneidung mit derjenigen eines Dienstwagens auf. Das Pendeln und die Geschäftsreisen werden optimal durchgeführt; die Finanzierung von Privatreisen (und Pendeln) erfolgt durch die Firma als Belohnung, indem die Privatkosten für den Autobesitz durch die Entschädigung des Unternehmens abgegolten werden. Zudem ist P2P Car-Sharing eine Option.

Die *Subvention* von Reisen mit dem öffentlichen Verkehr kann eine Zweckerfüllung in den drei traditionellen Reisebereichen realisieren. Die Subvention unterstützt das Pendeln, reduziert die Kosten von Geschäfts- und Privatreisen, welche durch die Subvention abgedeckt werden, und stellt eine Belohnung dar.

Mehrere Formen des Mobilitätsangebotes können den Zweck für die drei traditionellen Reisebereiche erfüllen. *Taxi, Automiete, Ride-Sharing, Automiete im Minutentakt, P2P Car-Sharing* und *Mitfahrgelegenheiten bzw. Car-Pooling* werden heute überwiegend für Geschäftsreisen

und nur in Ausnahmefällen für das Pendeln eingesetzt; denkbar ist, dass in der Zukunft ein zunehmender Einsatz für Privatreisen besteht. Die Dienste von Taxi und Automiete können durch die Mitarbeitenden einzeln bezogen und durch Spesen abgegolten werden. Ride-Sharing funktioniert ähnlich wie Taxis, die ständig unterwegs sind: Vans fahren auf Routen in der Innenstadt, wovon sie leicht abweichen können, um Passagiere aufzunehmen oder hinauszu lassen. Die Passagiere melden ihren Bedarf über eine App an und ein System optimiert, welcher Van die Passagiere wo und wann abholt. Auch hier können die Mitarbeitenden den Dienst einzeln beziehen und durch Spesen abgelten. Für diese drei Dienste schliessen manche Unternehmen Verträge mit Dienstleistern ab, wobei die Handhabung über das Unternehmen läuft. Automiete im Minutentakt findet in der Innenstadt oder an Flughäfen mittels eines Vertrags zwischen dem Unternehmen und dem Dienstleister statt: Mitarbeitende können freistehende Autos beziehen und innerhalb der vorgegebenen Zone wieder stehenlassen; der Preis dafür wird auf die Minute gerechnet. Manchmal stehen ein oder zwei Autos auch am Arbeitsort eines grösseren Unternehmens. Bei Mitfahrgelegenheiten bzw. Car-Pooling reisen zwei oder mehr Mitarbeitende gemeinsam im gleichen Wagen, die Kosten werden geteilt. Car-Pooling kann für die drei traditionellen Bereiche eingesetzt werden. Ähnlich wie beim P2P Car-Sharing kann das Unternehmen das Finden von Mitarbeitenden und die Handhabung der Reise aktiv unterstützen.

5.3 Zusammenhang von Mobilitätsmodi und Bedürfnissen

Wie in Tabelle 5 ersichtlich (analog zu Tabelle 1), können reservierte Parkplätze als Statussymbole gewertet werden. Eine intelligente Zuteilung der Parkplätze ermöglicht den selbständig Fahrenden zu kalkulieren, unter welchen Umständen das Pendeln mit dem Auto zu bewerkstelligen ist. Eine bewusste Reduktion der Anzahl Parkplätze, um Multimodalität zu fördern, verleiht einen Hauch von Modernität und im Sinne der Selbstverwirklichung versetzt es die Mitarbeitenden in die Lage, sich am gesellschaftlichen Fortschritt zu beteiligen.

Ein Dienstwagen ist ein Allroundmittel für sämtliche Reisebereiche, das Status und Selbständigkeit verleiht. Die Bedingungen dafür können günstiger oder ungünstiger gestaltet werden, um diese Wirkungen entsprechend zu erhöhen oder zu dämpfen. Dienst-E-Bikes, -scooter und -motorräder sind mit Selbstverwirklichung und „Anything goes“ assoziiert, indem der Nutzer auf neuen, ungewöhnlichen Transportwegen schreitet. Als Folge einer verkürzten Kilometerentschädigung für Geschäftsreisen wird dem Wunsch nach Selbstverwirklichung nachgegangen: der Anstoss zur Multimodalität ist gleichzusetzen mit einem Schritt in eine neue Zukunft.

Die Nutzung von ÖV für Geschäftsreisen kann durch das Unternehmen bevorzugt oder angeordnet werden. Zudem kann das Ausmass einer Subvention der öffentlichen Transportmittel

gleichzeitig auch die Nutzung für das Pendeln oder die Freizeit fördern. Da der ausschliessliche Gebrauch von ÖV umständlich sein kann – er bietet Punkt-zu-Punkt und nicht Tür-zu-Tür Transport – trifft dieses Transportmittel auch die Einstellung von „Anything goes“.

Tabelle 5: Einflussfaktoren bei der Zuordnung der Mobilitätsmodi zu Anreizen und Bedürfnissen (abgeleitet von Erkenntnissen aus der Literatur)

Mode	Anreiz	Bedürfnis
Parkplätze	reservierte Parkplätze; Intelligente Zuteilung; Anzahl reduzieren, um Umsteigen vom Auto auf andere Fortbewegungsmittel zu unterstützen	Status durch reservierte Parkplätze; Selbständigkeit durch intelligente Zuteilung; Selbstverwirklichung durch reduzierte Anzahl
Dienstwagen	Allroundernutzen; Bedingungen dazu und Verfügbarkeit davon	Status(-symbol); Selbständigkeit durch individuellen Transport
„Dienst-E-Bike“ und „Dienstmotorrad/-scooter“	dito	Selbstverwirklichung und Anything goes durch neuartige Modalitäten
Kilometerentschädigung für Privatauto	Verkürzen	Selbstverwirklichung durch Umweltfreundlichkeit
Subvention des ÖV	ÖV bevorzugen/anordnen; Ausmass und Gestaltung einer Subvention	Anything goes, weil manchmal umständlich
Taxi/Ride-Sharing	in Kombination mit ÖV; Option in Freizeit	Status(-symbol); Selbstverwirklichung für Privatreisen wegen Individualität
Automiete	dito	Selbständigkeit für Geschäftsreisen als Eigenlenker; Selbstverwirklichung für Privatreisen wegen Individualität
Automiete im Minuten-takt	Parkplatz am Arbeitsort; In Kombination mit ÖV; Option in Freizeit	Selbständigkeit als Eigenlenker; Selbstverwirklichung wegen Flexibilität
P2P Car-Sharing	Unterstützung; Belohnung für Einsätze; Option in Freizeit	Selbstverwirklichung wegen Eigenwahl; Anything goes, weil neuartig
Mitfahrgelegenheiten	dito; plus Option für Pendeln	dito

Taxi/Ride-Sharing für Geschäftsreisen können, sofern sie in Kombination mit ÖV angeboten werden, die Multimobilität fördern und einen gewissen Status vermitteln. Die Automiete verlangt als alleiniges Angebot oder in Kombination mit ÖV, dass der Nutzer selbst fährt, was eine gewisse Selbständigkeit verlangt. Beide dieser Transportmodi können neben Status und Selbständigkeit auch die Selbstverwirklichung fördern, insbesondere wenn deren Nutzung auch in die Freizeit fällt. Falls der Reisende kein Auto oder nur ein bescheidenes besitzt, erlaubt ihm

dieses Angebot, situativ eines zu besitzen oder ein grösseres zu benutzen, um seinen multi-modalen Mobilitätsstil zu verwirklichen.

Automiete im Minutentakt kann mittels einer Station am Arbeitsort gefördert werden. Dieser Modus kann alleine oder in Kombination mit anderen Transportmodi für Geschäftsreisen und optional für Privatreisen zur Abdeckung von Selbständigkeit und/oder Selbstverwirklichung benutzt werden.

Der Verleih eines Privatautos – bekannt als P2P Car-Sharing – kann zwischen Geschäftskollegen für Geschäfts- oder Privatreisen erfolgen und vom Unternehmen unterstützt werden. Eine daran beteiligte Person kann, je nach Einstellung, diesen Modus entweder als Ausleben ihres bevorzugten Mobilitätsstils erleben – Selbstverwirklichung – oder als eine situativ günstige wenngleich neuartige Alternative wahrnehmen im Sinne von „Anything goes“. Mitfahrgelegenheiten können unterschiedliche Bedürfnisse decken wie z.B. Nachhaltigkeit, soziale Kontakte etc. Sie können mithilfe digitaler Planungstools unternehmensseitig unterstützt und sowohl fürs Pendeln als auch für die Freizeit genutzt werden.

5.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einflussfaktoren bei der Zuordnung der Mobilitätsmodi zu Anreizen und Bedürfnissen.....	10
Tabelle 2: Einflussfaktoren für die Wirkung der Mobilitätsmodi auf Anreize und Bedürfnisse (explorative Ergebnisse).	16
Tabelle 3: Generationengerechte Mobilitätsangebote: Exemplarischer Vorschlag.	18
Tabelle 4: Modi des Mobilitätsangebotes und deren Zweckerfüllung in den vier Reisebereichen.	25
Tabelle 5: Einflussfaktoren bei der Zuordnung der Mobilitätsmodi zu Anreizen und Bedürfnissen (abgeleitet von Erkenntnissen aus der Literatur)	27